

MODERNA E POPULAR: UMA TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA INVISIBILIZADA NAS POLÍTICAS PRESERVACIONISTAS DE UBERLÂNDIA/MG

*Modern and popular: an architectonic typology made invisible in Uberlândia/MG
heritage preservation policies*

*Moderna y popular: una tipología arquitectónica invisible en las políticas de
conservación de Uberlândia/MG*

CUNHA, Claudia dos Reis

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP. Professora Associada na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia

claudiareis@ufu.br

DE LAURENTIZ, Luiz Carlos

Doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA. Professor Associado na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia

ludelaurentiz@ufu.br

GERIBELLO, Denise Fernandes

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP. Professora Adjunta na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia

denise.geribello@ufu.br

RESUMO

A arquitetura moderna, enquanto fenômeno sociocultural, alcançou no Brasil uma expressão bastante particular e rica, considerando as diferenças regionais do país e seus distintos processos de desenvolvimento no tempo. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a linguagem moderna tem uma presença forte nas construções públicas e privadas e nos espaços urbanos. A arquitetura moderna refletia bem as aspirações da elite local na construção de uma imagem de cidade progressista. Apesar da importância de edificações e espaços urbanos modernos em Uberlândia, poucos são os exemplares tutelados pelas políticas locais de preservação, um reconhecimento bastante parcial, que não revela sua amplitude na cidade. A análise aqui apresentada trata de uma tipologia arquitetônica invisibilizada nas políticas de preservação, bem como nas narrativas históricas sobre a arquitetura moderna uberlandense: residências unifamiliares que adotam elementos do repertório formal moderno, especialmente aquelas de fatura popular – edificadas sem a presença de um arquiteto como idealizador da obra.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Arquitetura Popular. Uberlândia/MG

ABSTRACT

Modern Architecture, as a sociocultural phenomenon, reached in Brazil a particular and rich expression, considering regional differences and peculiar temporal processes. In Uberlândia, the presence of modern language in public and private buildings as well as in public spaces is remarkable. Modern architecture reflected the local elite aspirations towards building a progressist image of the city. Despite the relevance of modern buildings and urban spaces in Uberlândia, only a few are listed as local heritage. It is a partial recognition, that does not represent its extent in the city. This article presents an architectonic typology that is invisible to the preservation policies, as well as in the modern architectural history of the city. It is about single houses that adopt modern formal language, especially those made by ordinary people, designed without an architect.

Keywords: Modern Architecture. Popular Architecture. Uberlândia/MG.

RESUMEN

La arquitectura moderna, como fenómeno sociocultural, logró una expresión muy particular y rica en Brasil, considerando las diferencias regionales del país y sus diferentes procesos de desarrollo a lo largo del tiempo. En Uberlândia, en el Triângulo Mineiro, el lenguaje moderno tiene una fuerte presencia en las construcciones públicas y privadas y en los espacios urbanos. La arquitectura moderna reflejó bien las aspiraciones de la élite local en la construcción de una imagen de ciudad progresista. A pesar de la importancia de los edificios y espacios urbanos modernos en Uberlândia, pocos ejemplos están protegidos por políticas locales de preservación, un reconocimiento bastante parcial que no revela su alcance en la ciudad. El análisis que aquí se presenta trata de una tipología arquitectónica invisibilizada en las políticas de preservación, así como en las narrativas históricas sobre la arquitectura moderna en Uberlandia: viviendas unifamiliares que adoptan elementos del repertorio formal moderno, en especial los de factura popular – contruidos sin la presencia de un arquitecto como creador de la obra.

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Arquitectura Popular. Uberlândia/MG.

MODERNA E POPULAR: UMA TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA INVISIBILIZADA NAS POLÍTICAS PRESERVACIONISTAS DE UBERLÂNDIA/MG

Introdução

Uberlândia é, atualmente, o mais populoso município do Triângulo Mineiro - porção mais ocidental do estado de Minas Gerais, fronteira aos estados de São Paulo e Goiás, entre os rios Grande e Paranaíba. Diversos adjetivos a acompanham desde pelo menos os anos 1940, tais como “Cidade-jardim”, “metrópole do interior” ou “Nova York no sertão” (DE LAURENTIZ, 1993), nos quais se percebe a intencionalidade de apresentá-la como cidade próspera, desenvolvida e progressista. Essa intencionalidade provém das elites locais, que lançaram mão de diversos expedientes administrativos, legislativos etc., visando criar condições para que o espaço urbano refletisse ordem, progresso e desenvolvimento (SOARES, s/d) ainda quando a cidade tinha uma população diminuta e a mancha urbana ocupava poucas quadras ao redor da antiga Matriz. Desde sua emancipação, em finais do século XIX, Uberlândia carrega o desejo da parcela dominante de sua população de abandonar a aparência sertaneja e lançar-se na aventura da modernidade, parafraseando Marshall Berman (BERMAN, 1986).

Em terreno suave, próximo a vertentes de águas, várias famílias se aglomeraram, dando vivacidade às terras outrora povoadas pelos indígenas caiapós. Aos poucos, o arraial ganhou forma e, com ele, o anseio de muitos de seus habitantes em vê-lo prosperar. Embora o cotidiano nos rincões sertanejos do extremo oeste de Minas Gerais não despertasse a atenção da capital da província, aos poucos, os anseios ultrapassaram limites geográficos e uma série de representações e práticas foram formuladas e a aparência do tímido arraial foi, aos poucos, alterando-se. (DANTAS, 2009, p. 19)

Esse lento processo de alteração da feição da urbe começa a tomar forma primeiramente com a chegada da linha férrea, que se instala em Uberlândia no ano de 1895, e ganha impulso adicional com a construção de duas capitais: Goiânia e Brasília. Esses dois eventos foram muito bem aproveitados pelas elites locais, que lograram fazer valer a localização estratégica da cidade no cenário regional e suas conexões ferroviárias e rodoviárias, tornando-a importante entreposto de mercadorias e insumos.

O “progresso” chega primeiramente de trem e, logo depois, nos veículos automotores, mas sempre tratado pelos dirigentes da cidade como algo “natural” ou mesmo “inevitável”. O ideário moderno subjaz todos os discursos e as ações dessa camada da população local. Sendo assim, a linguagem moderna, com suas formas puras e volumes arrojados, ganhou terreno na cidade, representando materialmente as aspirações de desenvolvimento e progresso das elites locais.

O primeiro arquiteto a produzir localmente obras vinculadas ao Movimento Moderno foi João Jorge Coury, que se instala em Uberlândia nos anos 1940, após concluir o curso de Arquitetura e Urbanismo na Escola de Arquitetura de Belo Horizonte (hoje EA-UFMG). O ambiente progressista e

a riqueza comercial uberlandense logo atraem outros profissionais, que fixam residência na cidade ou apenas desenvolvem projetos nela.

É importante ressaltar que as obras modernas, na cidade de Uberlândia, no período de 1940 a década de 1960, fazem parte, em sua maioria, da iniciativa privada, patrocinadas pela burguesia que se formava. Outros arquitetos se destacaram com projetos na arquitetura residencial moderna de Uberlândia, tais como: Paulo de Freitas, Flávio Almada e Fernando Graça. (RIBERIO; CRUZ, 2011: 41)

Se, inicialmente, as obras modernas em Uberlândia são fruto da iniciativa privada, especialmente nas edificações residenciais – uni e multifamiliares –, a partir dos anos 1960 aparecem também em grandes obras de caráter público e nos espaços urbanos, destacando-se aqui a título de exemplo, a renovação da Praça Tubal Vilela (arq. João Jorge Coury, 1962), a nova Estação Ferroviária (arq. Oswaldo Arthur Bratke, déc. 1960), o Grupo Escolar Bueno Brandão (sem identificação de autoria, 1965), o Palácio da Justiça Abelardo Pena (arq. Roberto Pinto Monata e José Carlos Laender de Castro, 1972, atualmente Centro Municipal de Cultura) e o Terminal Rodoviário Presidente Castelo Branco (arq. Fernando Graça, Flávio Almada e Ivan Cupertino, 1976).

Porém, para além dessas obras de caráter institucional, público ou mesmo das habitações da elite local, a linguagem moderna passa a ser utilizada também em residências de menor escala, que ocupam lotes de dimensões reduzidas e com programa mais enxuto. Essas residências muitas vezes são edificadas sem a figura de um arquiteto responsável pela autoria do projeto, porém, adotam elementos que seus construtores e/ou proprietários observam nas obras modernistas de maior expressão, imitando-as, ainda que com diferenças em escala, funções e materialidade.

É especialmente sobre essas residências que o presente artigo se debruça: residências unifamiliares que adotam elementos do repertório formal moderno, especialmente aquelas de fatura popular – edificadas sem a presença de um arquiteto como idealizador da obra. A motivação para esse recorte de pesquisa vem de uma dupla constatação. A primeira constatação é que essas obras não possuem um adequado estudo e documentação, constituindo-se, portanto, em uma lacuna na historiografia da arquitetura, que geralmente tem se voltado a uma produção centrada nos grandes nomes e nas obras de fatura erudita. A segunda constatação - decorrente da primeira - é que, ao ser invisibilizada pela historiografia da arquitetura, essas residências não figuram nas políticas de preservação locais, não havendo reconhecimento de seu valor como bem cultural para a cidade, a despeito de serem representativas de uma das formas de morar da gente local e expressão de seus desejos estéticos.

A documentação e preservação da arquitetura moderna ainda enfrenta muitos desafios, tal como indicam diversos estudiosos (por exemplo, PINHEIRO, 2003; TINEM, 2009; SANTOS, 2019), porém, em geral, ela se dá fundamentada na “valorização dos edifícios ‘canônicos’ em consonância com o estabelecido a partir da historiografia consagrada do modernismo, que considera não apenas o edifício, mas também a relevância de seus autores” (OKSMAN, 2017: 56). Dessa forma, grande parte dessa produção fica obscurecida aos olhos dos estudiosos e, também, da população em geral. Obras produzidas longe dos grandes centros urbanos, ou aquelas sem uma identificação de autoria, de escala mais modesta ou mesmo “híbridas”, isto é, que adotam alguns dos elementos do repertório moderno combinado a outros de fatura tradicional ou até mesmo historicista, permanecem como lacuna nos estudos da história da arquitetura e das cidades.

O Núcleo de Pesquisa de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia (NUTHAU-FAUeD-UFU) buscou, com o desenvolvimento da pesquisa “Documentação da Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: História e Preservação”¹ sanar algumas dessas lacunas, seja na historiografia da produção arquitetônica moderna de Uberlândia e região circunvizinha, seja amparando estratégias preservacionistas nessas localidades. Porém, ainda resta muito a documentar. Nesse sentido, o presente trabalho dá continuidade a esta tarefa, agora vinculado a outro projeto de pesquisa, o “Invisibilidades na história da arquitetura e da cidade: revelando tipologias obscurecidas”².

Moderno e Popular?

São várias as abordagens que tentam fazer e trazer sentido da Cultura Brasileira na qual vivemos. O nosso estudo propõe conhecer algumas das representativas respostas à questão do binômio Moderno e Popular, e terá o propósito de apresentar um enquadramento teórico e histórico que fundamenta alguns estudos sobre a arquitetura e a cidade de Uberlândia, antes e pós Brasília, em possíveis reflexões encarando a arquitetura não apenas com a função abrigo. Mas, como algo que assume características conceituadas no conjunto da arquitetura brasileira contemporânea [aqui, um destaque, à entendida, como aquela, após o concurso de Brasília]. Pois, elas/essas dão à arquitetura uma certa ‘complexidade’ que, muitas das vezes são discutidas, entre a “outra” tradição e a invenção, essa dialética fundamental no fazer projetual.

Portanto, de nossa parte, consideraremos algumas leituras de revisões dos princípios modernos quanto os novos rumos calcados na versatilidade do pragmatismo e nas múltiplas revalorizações aplicadas na construção da casa brasileira. Tais como: o empirismo, as técnicas construtivas, os revestimentos, as plasticidades dos acessórios, a colaboração com diversas artes, as texturas e os efeitos de cor.

Assim, se Bruand, em 1981, ao publicar no Brasil, o seu elefantino livro “Arquitetura Contemporânea no Brasil”, sintetiza que a nova arquitetura brasileira produzida por profissionais de arquitetura, entre 1936 e 1960, apresenta e contém características gerais, em três ordens distintas – técnica, metodológica e formal –, tais como: “1. Arquitetura de concreto armado; 2. Arquitetura artesanal; 3. Arquitetura racionalista; 4. Arquitetura simbólica; 5. Monumentalidade; 6. Plasticidade; 7. Simplicidade; 8. Leveza e 9. Riqueza decorativa” (1981, p. 376-377). Um ano depois, há pelo menos duas publicações em destaques e, a partir delas, buscaremos trazer aqui, a dupla chamada querida, o binômio Moderno e Popular.

Se, por um lado, a dupla de autoras, Ficher e Acayaba (1982), publica uma espécie de pequeno guia da arquitetura moderna brasileira (porém, não menos importante, por ser e ter certa originalidade editorial) que, adentra as “tendências regionais após 1960”, cujo mote, de norte a sul do país, é claro, pelas autoras, “deixa de existir uma expressão dominante para a arquitetura brasileira, a qual

¹ O projeto de pesquisa “Documentação da Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: História e Preservação” foi coordenado pela Profa. Dra. Maria Beatriz Camargo Cappello, entre os anos 2008/2009, envolvendo diversos professores e discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia. Esta pesquisa contou com financiamento da FAMPEMIG e CNPq.

² Este projeto de pesquisa conta com financiamento do CNPq.

vai dar lugar a uma produção diferenciada cuja lógica deve ser procurada em cada região” (1982, p. 42). Por outro lado, na cidade do Rio de Janeiro, outra dupla autoral, a Dinah Guimaraens e o Lauro Cavalcanti, publicarão “um trabalho inserido em um projeto maior, de investigação das várias formas que as manifestações culturais (com ênfase, na arquitetura civil) não-oficiais podem (se) apresentar” (1982, p.10), denominado de “Arquitetura Kitsch: suburbana e rural”.

Enquanto, um estudo se volta para a difusão da arquitetura, pós Brasília, relativizando, também, “o repertório racionalista e a acomodação da arquitetura moderna às características sócio-culturais e climáticas locais” (1982, p. 94), em alguns casos territoriais, como nas regiões Norte e Nordeste do país; o outro estudo, o levantamento de uma arquitetura residencial kitsch do estado do Rio de Janeiro (vinha) sendo objeto de interesse, desde 1973, por parte de Guimaraens e Cavalcanti (1982, p. 9).

Para tanto, essa pesquisa foi organizada em alguns itens representativos dos vários tipos detectados: 1. Kitsch como visão de mundo; 2. Kitsch como visão poética; 3. Kitsch visionário; 4. Kitsch religioso e, por fim, 5. Kitsch com influência da arquitetura moderna. Foi e é aqui, neste último item, que identificamos na cidade de Uberlândia/MG, o desejo e o gosto dessa “imagem aplicada”, extraída da nossa arquitetura moderna brasileira, em ‘vários elementos construtivo-espaciais, (adaptando-os) ao repertório próprio de seus construtores e moradores” (1982, p. 10).

Daí, a nossa abordagem busca interpretar o tipo kitsch com influência da arquitetura moderna como parte das assimilações populares à luz da modernidade brasileira, no período recorrente, antes e pós a construção da Brasília. Haja vista, na nossa análise, queremos relacioná-lo, “sincronicamente, aos fatores de ordem social, econômica ou cultural que se possam apresentar a ele interligados” (1982, p. 17); bem como, de acordo com Joly (1996), devemos “considerar a imagem como uma mensagem visual composta de diferentes signos (que) equivale (...) a considerá-la como uma linguagem e, portanto, como um instrumento de expressão e comunicação” (1996, p. 61).

Desse modo, o objeto arquitetônico construído de apreço moderno, situado entre os fatores contextuais que o geraram e ele, como representação da nova imagem da cultura arquitetônica na cidade, corroboram em vários significados para certas parcelas da população dessa cidade ou desse país, chamado Brasil, podendo significar progresso, simbolizar modernização e, como vanguarda, parece afirmar que, a nova arquitetura no e do país, se sobressaiu de forma vitoriosa e icônica (CUNHA, 2016, p. 221-222).

E, no entanto, sabemos que as vanguardas, dentro da história, sobrevivem graças às próprias contradições da realidade em que elas surgem. Pois, no quadro dialético da vanguarda histórica, de um lado – há a ordem, via Construtivismo e de outro, há o caos, pelo Dadaísmo e, como dissolução das contradições, a Bauhaus – considerado o ápice do funcionalismo e o avesso do assunto, em pauta, o kitsch. Haja vista, nesse “a função nunca é fator determinante, mas sim, pretexto e fator acessório” (1982, p. 29). Como poderíamos buscar tais correlações para o Brasil?

A dupla autoral, Guimaraens e Cavalcanti (1982), escolheu um binômio dialético, bem pertinente, “Arte popular e Vanguarda” (1982, p. 23-24). Para tal, trouxe em cena, a contribuição e as manifestações de Oswald de Andrade, da nossa “primeira estratégia cultural moderna brasileira, a

Semana de 22” (BRITO, 1986, p. 21-22) aos dois Manifestos basilares do Modernismo, a Poesia Pau-Brasil e a Antropofagia. Visto que, “na realidade, sua conduta sempre se pautou por uma atitude de devoração crítica em relação à vanguarda europeia” (1982, p. 24); de modo a ocorrer conjuntamente, a contribuição de Tarsila do Amaral, com a sua arte, entre a procura do contemporâneo (o outro) e da identidade nacional (nós) – “com suas famosas cores caipiras e formas marcadas, que sintetizam a paisagem” (BATISTA, 1986, p. 11).

Na paisagem pintada pela artista retratando a cidade de “São Paulo”, obra de 1924, encontramos, ali, sinais da nova era moderna em engrenagens, tubos, viadutos, edifícios altos e uma sutil comunicação visual numérica (135831) compondo uma paisagem urbana organizada, com uma ou outra árvore, em canteiros. Chama-nos a atenção, nessa pintura, mais para o canto superior, à direita, um vagão sobre trilho. Nele, vemos um desenho pintado de quatro formas populares construtivistas que, por analogia e visionariamente, nos remete ao futuro, ou melhor, às formas das colunas do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Ainda, sobre essa analogia e manifestação representativa entre as linguagens da arte e da arquitetura para a colunata do palácio brasileiro, João Rodolfo Stroeter, em “Arquitetura e Teorias” (1986), abre o capítulo sobre “Arquitetura como linguagem”, com uma epígrafe de Jean-François Lyotard. Nela, o filósofo diz que “a função da obra de arte ... (é) sim a invenção de um outro jogo de linguagem, de outro artifício” (1986, p. 77). E, na escrita do capítulo, Stroeter, mais, à frente, faz analogias, “utilizando a dicotomia saussureana” (1986, p. 88), entre a língua e a arquitetura como forma de linguagem e, ali, em uma das ideias postadas, escreve que a “arquitetura como linguagem (nível da língua) expressa uma cultura, uma época, uma tradição construtiva”.

Cinco anos após a publicação do livro “Arquitetura Kitsch: ...”, há outro relato a fazer. Pois, se, no livro, há alguns estudos de casos analisados de construções românticas e pitorescas que adaptaram as colunas do Palácio da Alvorada em suas fachadas para “chamarem de suas”. Em 1987, Lina Bo Bardi escreveu uma pequena carta para o jornal Folha de São Paulo e que foi publicada no Painel do Leitor, na edição de domingo, do dia 30 de agosto. A carta tem um título, “Berman visita Brasília”. Há, também, um desenho, à mão livre, da arquiteta, onde vemos três colunas do Alvorada bailando no espaço em branco. Na sequência, lemos a cartinha. De cara, há uma boa referência ao autor, “está claro que a pessoa que assina o texto é internacionalmente conhecida e moralmente decente”. A seguir, a arquiteta ítalo-brasileira sugere cuidado porque “é sempre perigoso dar opiniões pessoais sobre fatos sem os dados mínimos necessários”.

A publicação bobardiana é uma crítica a um artigo do escritor e filósofo norte-americano, Marshall Berman, publicado, anteriormente, no caderno Ilustrada e, onde, Berman não poupou Brasília em sua crítica corrosiva. Aqui, continuando com a carta de Lina, encontramos um elogio à cidade, à dupla de arquitetos que a projetou, tão rapidamente, e, também, onde queremos chegar, “as colunas do Alvorada viraram marco nacional do desenvolvimento: marco dos caminhões pelas estradas do Brasil, marco de lojas, de feiras, de padarias, de favelas e de residências ‘finas’”, porque, segundo a nossa arquiteta, “os brasileiros responderam potentemente” à construção de Brasília.

Expusemos esta publicação jornalística para trazer de volta a análise da obra de Tarsila do Amaral com aquele vagãozinho, em que, imaginariamente, entrevemos uma representação criativa de uma quimera que, em 1924, poderia estar anunciando como criação lúdica e abstrata, formas plásticas

de Brasília para o moderno brasileiro e, também, nessa viagem visionária, reconhecermos que a forma popular construtivista tem um papel importantíssimo no imaginário, tal qual, descrito por Lina, em caminhões, no popular uno mille, construções e em barracas de feiras.

Assim, será que aí, não estará o “tao” dado antropofágico importante, a transição anunciada pela arte de Tarsila, por meio da forma plástica popular e, posteriormente, em nova apreciação cultural, desta vez, oficial – na capital federal? Um dos objetivos da pesquisa de Guimaraens e Cavalcanti (1982), “seria exatamente inserir a arquitetura *kitsch*, oriunda de um processo antropofágico, em um novo contexto de apreciação cultural, modificando assim uma visão superficial do assunto ...” (1982, p. 39), bem como, o nosso estudo, aqui, pretende dar visibilidade a uma tipologia arquitetônica moderna e popular de Uberlândia.

Moderno e popular em Uberlândia: reconhecimento de uma tipologia

Como se viu no tópico anterior, a linguagem moderna, no Brasil, vai adquirindo feições bastante diversas no espaço e no tempo. Alinhada com os diferentes ritmos de urbanização e desenvolvimento regional no país, a produção moderna vai se adaptando às distintas realidades, disponibilidades de materiais e técnicos familiarizados com os postulados do Movimento Moderno.

Em Uberlândia, a construção de Goiânia e, principalmente, de Brasília, impactam profundamente o ambiente construtivo local (SILVEIRA, 2020, p. 27-28). Diversos aspectos concorrem para isto: o grande impacto das imagens da nova capital no ideário local, sempre aspirante de uma modernidade para a qual se achava destinada; a riqueza e conseqüente animação no mercado da construção civil local, que atraiu diversos profissionais da arquitetura; a facilidade de acesso rodoviário, que facultou a chegada dos materiais construtivos necessários para dar concretude às inovações propostas pela nova linguagem (MIRANDA, 2014, p. 70-71).

Nesse cenário bastante positivo para o desenvolvimento da arquitetura moderna na cidade, alguns arquitetos se instalaram na cidade assim que formados em escolas como a EABH (Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, atual Escola de Arquitetura da UFMG), UnB ou Mackenzie, abrindo escritórios. Outros arquitetos desenvolveram projetos na cidade, mesmo que sem fixarem-se aqui em definitivo (DE LAURENTIZ, 1993). Bem como, desde o final da década de 1930, quando a cidade já se destacava na economia do Brasil Central, como centro atacadista, havia a publicação da Revista Uberlândia Ilustrada que tinha uma secção voltada à publicação das novas residências construídas nas principais avenidas. Assim, as demandas facilitavam a adoção de elementos claramente alinhados com o repertório moderno: lajes planas ou telhados borboleta, janelas em fita, planos volumétricos simples, uso de elementos vazados e despojamento ornamental e a colaboração com as artes plásticas em painéis em afresco, em baixo relevo, em mosaico com pastilhas de vidro.

As residências unifamiliares das elites locais passam a ser um espelho para as camadas médias da população, que mesmo sem dispor de equivalentes recursos, lançam mão da criatividade na busca por reproduzir semelhante imagem de arrojo e progresso. Ao fazê-lo, não constituem uma simples imitação, mas de fato criam uma linguagem híbrida e riquíssima do ponto de vista cultural, que

caracteriza não apenas Uberlândia, mas muitas de nossas cidades Brasil afora, especialmente nas localidades mais distantes dos grandes centros urbanos.

Conforme descreve Miranda (2014, p. 73):

Ainda que poucas dessas residências constituíssem um acervo moderno erudito, percebe-se que possuíam todas as componentes que as caracterizavam popularmente como arquiteturas modernas. Seja algum elemento geometrizzante como os relevos que emolduram as aberturas da fachada, os pilares esguios que sustentam a marquise de entrada, alguns em formato de 'V', ou o telhado escondido na platibanda, elementos fartamente difundidos pela nova arquitetura brasileira.

Percorrendo as ruas de Uberlândia, nas imediações da área central, é possível notar diversas residências que apresentam pilotis ou mesmo pilares “do Alvorada” a sustentar a laje da garagem e varandas (Fig. 1), elementos vazados (Fig. 3), telhados borboleta ou planos volumétricos simples. É recorrente, na fachada dessas edificações, o uso de diferentes texturas para acentuar determinados planos que organizam sua composição (Fig. 4). Painéis de pastilhas, azulejos, placas de pedras, britas, seixos rolados, pinturas em cores de destaque colaboram na criação de uma estética de modernidade. Rampas e escadas também figuram entre os artifícios empregados na busca de uma atualização da linguagem arquitetônica (Fig. 5). Há muito casos nos quais são aplicados grupos de pilares ou colunas de feição moderna sob coberturas utilizadas como varanda ou garagem (Fig. 2). Em muitos desses casos, tais elementos possuem apenas função estética, não funcionando de fato como elementos estruturais.

Ainda que essa série de recursos traga ares de modernidade, a lógica estrutural e espacial dessas casas reproduz os padrões da arquitetura tradicional. No que diz respeito ao aspecto formal, os elementos modernizantes mencionados acima muitas vezes estão justapostos a elementos tradicionais da arquitetura residencial uberlandense, como telhados de telha francesa, gradis ornamentados e luminárias ornamentadas. Assim, fica evidente que não se trata de copiar os modelos vistos nas grandes residências, mas uma arquitetura de características híbridas - moderna e popular, simultaneamente; que, para essa parcela da população significou progresso ou sinônimo de modernização (CUNHA, 2016). Ou, na classificação de Guimaraens e Cavalcanti (1982): Kitsch com influência da arquitetura moderna. Ou ainda, para Waisman (2013): “... ao papel que o objeto em questão tenha desempenhado na história social; à leitura que as pessoas fazem dele ...” (WAISMAN, 2013, p. 186).

Figura 1: Casas que apresentam pilares semelhantes ao do Palácio da Alvorada em suas fachadas.

Fonte: C.R.C. e GoogleStreetView, 2023.

Figura 2: Uso de pilares de aspecto modernizante

Fonte: D. G., 2023.

Figura 3: Casas com a presença de elementos vazados

Fonte: D. G., 2023.

Figura 4: Uso de diversas texturas e platibandas

Fonte: D. G., 2023.

Figura 5: Presença de escadas de feições modernas

Fonte: D. G. e C.R.C., 2023.

O Moderno reconhecido e uma tipologia invisibilizada na historiografia e nas políticas de preservação locais

O breve panorama apresentado no tópico anterior denuncia a disseminação dos pressupostos da linguagem moderna na cidade de Uberlândia. Aponta, mais ainda, para a popularização desta linguagem, que passa a ser incorporada nas construções ordinárias espalhadas pela cidade, ultrapassando sua aplicação exclusivamente em edificações de grande porte, de escala monumental.

Em que pese sua popularização na cidade e a identidade dos uberlandenses com o ideário modernista, essas arquiteturas são ainda pouco estudadas e documentadas. A ausência de um estudo sistemático que possa dar conta desse universo construtivo da cidade acarreta outra lacuna: no reconhecimento de valor dessa produção edilícia, que segue invisibilizada pelas políticas de preservação locais.

Até hoje, do total de 19 bens imóveis tombados, apenas três são bens particulares. Predominam também os bens com características ecléticas, representando 68% dos bens com proteção legal. Mesmo com relação aos dois Planos de Inventário do Patrimônio Cultural do Município e do total de bens arquitetônicos e urbanísticos inventariados, mais uma vez podemos notar a preferência pelos bens ecléticos, ainda que um dos Planos de Inventário do Acervo Cultural – IPAC - tenha sido direcionado para a produção moderna local. (SILVEIRA, 2020, p. 94)

O estudo de Silveira (2020) aponta para duas questões importantes no âmbito deste trabalho. Em primeiro lugar, destaca-se uma certa dificuldade dos agentes de preservação local em lidar com a relação público/privado no que tange aos tombamentos. A esmagadora maioria dos bens tombados são de propriedade pública, evitando os “constrangimentos” de interferir nas propriedades privadas com as restrições oriundas da tutela legal. Outro ponto a ser destacado é a preferência nítida pelas arquiteturas ecléticas, que são - em Uberlândia - as mais antigas. Há, portanto, uma dificuldade em reconhecer o valor das edificações e espaços urbanos ligados ao Movimento Moderno existentes na cidade, provavelmente pela ausência de um distanciamento histórico em relação à essa produção, considerada, talvez muito recente para figurar no rol dos bens patrimoniais uberlandenses.

Deve-se pontuar, não obstante, que alguns bens ligados à linguagem moderna foram tombados pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural de Uberlândia (COMPAC), assim como houve caso de reconhecimento estadual, sendo tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG). São eles: a Praça Tubal Vilela, a sede da Sociedade Recreativa Uberlândia Clube e o Palácio da Justiça Abelardo Pena (atual Centro Municipal de Cultura), tombados em nível municipal; Igreja do Espírito Santo do Cerrado, tombada em nível estadual. Todos os bens são de natureza pública e institucional e com escala monumental, ao que se pode inferir a clara ausência do Moderno de pequena escala e fatura popular nas políticas locais de preservação, especialmente considerando tratar-se de residências privadas.

Um estudo sistemático, que aponte a riqueza de soluções construtivas presentes nessa arquitetura ordinária, espalhada por diversos bairros da cidade não poderia ser um elemento importante para que a população se reconheça nesses objetos e passe a considerá-los como suas referências culturais? Igualmente, a partir de um conhecimento mais amplo e diverso, amparado em uma historiografia que contemple essas faturas populares e não apenas a “arquitetura de autor”, as políticas de preservação não seriam impactadas?

Conforme indica Waisman (2013, p. 195):

[...] os bens patrimoniais não são apenas aqueles relacionados a funções de prestígio dentro da sociedade e que, em sua recuperação, tampouco é obrigatório um destino especialmente importante, de prestígio: uma vez que na comunidade não existem funções “nobres” ou “plebeias”. Aceitando o atual

conceito de cultura, que abarca a totalidade da produção de um grupo humano, dessacraliza-se a ideia de monumento como único representante da cultura e orienta-se a preservação do passado em direção a um serviço mais real à comunidade e com um maior grau de flexibilidade.

Obviamente que aqui não se defende o tombamento generalizado e irrestrito de todo esse acervo construído, porém, uma nova visão sobre ele, que possa amparar decisões menos restritivas e mais próximas do que a Constituição Federal de 1988 aponta: o reconhecimento de valor desses elementos enquanto referência à identidade local, agindo com alguns instrumentos de acautelamento, tais como inventários, registros, vigilância, como também propõe o mesmo Art. 216 do texto constitucional.

Considerações finais

Com o desenvolvimento desse artigo buscou-se evidenciar a premente necessidade de novos estudos e documentação dessa tipologia arquitetônica invisibilizada até o momento, possibilitando seu reconhecimento no panorama patrimonial local. Estes estudos, que aqui se encontram ainda em fase embrionária, visam também possibilitar um novo entendimento da história da arquitetura local, com contornos mais amplos e menos restritos à uma apreciação centrada na figura do arquiteto-autor como indicativo de qualidade arquitetônica (ou, inclusive, de ser reconhecido como arquitetura a pleno título e não apenas como construção).

O enfrentamento da arquitetura moderna a partir dessa perspectiva ampliada, abordando desde a pequena casa idealizada por seu dono até as grandes obras públicas, se insere em um processo de transformação metodológica do campo da arquitetura latino-americana. A aproximação dos objetos de estudo por meio de concepções tradicionais de "estilo", "tipologia formal", "tipologia estrutural" não dá conta de retratar a complexidade das continuidades e rupturas, inovações e resgates da arquitetura aqui produzida. Nesse sentido, Waisman aponta que

Pode-se afirmar que a forte incidência de fatores políticos, econômicos, sociais, territoriais e a carência de um desenvolvimento interno sistemático das tipologias diferenciam profundamente o caráter de uma historiografia latino-americana de uma europeia. A utilização do instrumento tipológico parece adequar-se à sua problemática sempre que [...] ele se distancie dos modos de utilizá-los na análise das arquiteturas dos países centrais, e em cada ocasião, sejam explorados novos usos para o antigo instrumento. (2013, p. 119)

Dentro dessa perspectiva, alguns textos referenciais, tais como o conduzido por Dinah Guimaraens e Lauro Cavalcanti nos anos 1980, vêm oferecendo parâmetros tanto teóricos, quanto metodológicos para o desenvolvido da pesquisa que aqui se apresenta brevemente. Em sintonia com o panorama da arquitetura kitsch apresentado naquela obra, percebe-se que a arquitetura moderna em Uberlândia ganhou uma riqueza de elementos, cores, formas e texturas ao se popularizar. As novas escalas (habitações mais modestas) e o programa muitas vezes arraigado nos modelos de morar tradicionais, não foram empecilhos para a incorporação de um repertório moderno que se espalha pela cidade nas áreas centrais e nos bairros do entorno. Bem como, outra referência importante para o nosso estudo maior tem sido Marina Waisman, com o seu livro "O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos" (2013);

principalmente, pelos “conceitos instrumentais para a (nossa revisão da) análise da arquitetura a partir de um ponto de vista latino-americano”.

Especialmente, na década de 1960, quando todo um imaginário de progresso e modernidade foi amplamente disseminado e introjetado através das revistas e jornais, com as fotos da nova capital federal, na “metrópole do interior” essas imagens vão se materializando em dezenas de residências, seja em pequenos detalhes construtivos, seja em toda uma obra. E, o que será que dizem essas casas? “Essas casas nos fazem ver que há muitos níveis insondados, muitos estágios misteriosos nas relações entre as massas e o que se convencionou chamar de modernidade”. (VELOSO, 2005, p. 288).

REFERÊNCIAS

- BARDI, Lina Bo. Berman visita Brasília. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 30 ago. 1987.
- BATISTA, Marta Rosseti. Novas propostas do período entre-guerras. In: **Projeto arte brasileira: modernismo**. Rio de Janeiro: FUNARTE-Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1986.
- BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar**. A aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
- BRITO, Ronaldo. O trauma do moderno. In: **Projeto arte brasileira: modernismo**. Rio de Janeiro: FUNARTE-Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1986.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981.
- CUNHA, Larissa Ribeiro. **Arquitetura, contrastes e escalas: o surgimento da capital moderna brasileira pelas lentes de Geraldo Vieira**. Uberlândia: PPGAU-UFU, Dissertação (Mestrado), 2016.
- DANTAS, Sandra Mara. **A fabricação do urbano: civilidade, modernidade e progresso em Uberabinha/MG (1888-1929)**. Franca/SP: UNESP, Tese (Doutorado), 2008.
- DE LAURENTIZ, L. Olhando as arquiteturas do cerrado. In: **Projeto**, n. 163, São Paulo, maio/1993, p. 75-91.
- FICHER, S.; ACAYABA, M. M. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto Editores Associados Ltda, 1982.
- GUIMARAENS, D. T. P.; CAVALCANTI, L.. **Arquitetura Kitsch Suburbana e Rural**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
- GUIMARAENS, Dinah; CAVALCANTI, Lauro. **Morar: a casa brasileira**. Rio de Janeiro: Avenir, 1984.
- JOLY, Martine. **Introdução à análise da imagem**. Campinas: Papyrus, 1996.
- MIRANDA, Ana Paula Tavares. **Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: indícios para a construção de uma cultura arquitetônica (1945-1975)**. São Carlos: IAU-USP, Dissertação (Mestrado), 2014.
- OKSMAN, Silvio. **Contradições na preservação da arquitetura moderna**. São Paulo: FAU-USP, Tese (Doutorado), 2017.
- PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. Dilemas na Preservação da Arquitetura Moderna: o Edifício da Faculdade de Arquitetura da USP. **Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil**. São Carlos: IAU-USP, 2003. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/106R.pdf>.
- RIBEIRO, Patricia Pimenta Azevedo; CRUZ, Denise Galhardi Rodrigues De Oliveira. A arquitetura moderna nas casas do arquiteto João Jorge Coury e nos edifícios residenciais da cidade de Uberlândia, In: **Documentação da arquitetura moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: História e Preservação**. Maria Beatriz

Camargo Cappello, Luiz Carlos de Laurentiz, Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale, Luis Eduardo Borda, Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro, organizadores. – Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design, 2011, p. 36-67.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Preservação da arquitetura do movimento moderno: entre paradoxos e contradições. **Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil**. Salvador: FAUFBA, 2019. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/119250.pdf>.

SILVEIRA, Matheus Pires. **Processos da patrimonialização da arquitetura moderna em Uberlândia**: desafios e perspectivas. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2020.

SOARES, Beatriz R. **Uberlândia**: imagens e representações. Encuentros Geográficos de América Latina – EGAL 6, Observatório Geográfico de América Latina, s/d. Disponível em: <http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal6/Geografiasocioeconomica/Geografiaespacial/632.pdf>.

STROETER, João Rodolfo. **Arquitetura e Teorias**. São Paulo: Nobel, 1986.

TINEM, Nelci. Desafios da Preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba, In: **Cadernos PPG-AU/FAUFBA**, Salvador: PPG-AU-FAUFBA, v. 8, 2009, p. 37-63.

VELOSO, Caetano. **O mundo não é chato**. Eucanaã Ferraz (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

WAISMAN, Marina. **O interior da história**. Historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013.